

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLA HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT SIYOSATI

Madumarov Talantbek Tolibjonovich ¹

Alisherova Zarnigor ²

¹Andijon Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti decani, Yuridik fanlari
doktori, professor

² Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish
Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628013>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda Yurtimizda bola huquqlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar huquqiy dalillar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bola, bola huquqlari, Konstitutsiya, urf-odatlar, an'analar, qadryatlar, milliy qonunchilik, shaxs va fuqarolar, rahbariy g'oyalar, huquqiy maqom, tamoyillar, huquq va erkinliklar...

Bola huquqlariga oid milliy qonunchilik deganda, avvalambor O'zbekiston Respublikasiga e'tiborni qaratish lozim. Dunyoning 100ga yaqin konstitutsiyalarini o'rganish asosida, ularning eng ilg'or tajribalarini hisobga olib, umuminsoniy nuqtayi nazardan e'tirof etilgan xalqaro huquq normalariga asosan, shuningdek, xalqimizning boy o'tmishi va tarixini e'tiborga olgan holda, azaliy urf-odatlarimiz va an'alarimizdan kelib chiqib, qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasida inson, shu jumladan, bola ham, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat, deb e'lon qilindi.

Bola huquqlarini huquqiy tartibga solish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan boshlanadi, desak adashmaymiz. Chunki, mamlakatning Asosiy qonuni sifatida Konstitutsiyada barcha sohalar kabi, bola huquqlari bo'yicha huquqiy munosabatlarning ham konstitutsiyaviy, ya'ni fundamental asoslari, bolaning konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi sifatida o'z aksini topgan.

Bolaning konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi, uning oliy yuridik kuchga ega bo'lgan huquqlari, erkinliklari, majburiyatlari va ularni amalga oshirish kafolatlaridan iborat. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxs va fuqaroning o'z huquq va majburiyatlarini amalga oshirishiga asos bo'lgan omil, ya'ni rahbariy g'oyalar yig'indisi hisoblangan shaxs va fuqaro huquqiy maqomining quyidagi tamoyillari mustahkamlab qo'yilgan: 1) shaxs va fuqaroning huquq va erkinliklari sohasida xalqaro huquq normalarining ustunligi; 2) asosiy huquq va erkinliklarning ajralmasligi; 3) huquq va erkinliklarning bevosita amalga

oshirilishi; 4) huquq va erkinliklarni majburan cheklashga yo'l qo'yilmasligi; 5) shaxs va fuqaro huquq va erkinliklarining davlat tomonidan kafolatlanganligi; 6) teng huquqlilik; 7) shaxsning o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishi boshqalarning huquq va erkinliklariga putur yetkazmasligi shart ekanligi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan inson huquqlari shaxsning erkinlik va o'z taqdirini o'zi belgilash doirasini, uning avtonomiyasini o'rnatadi, inson huquqlari va erkinliklari sohasida umume'tirof etilgan xalqaro normalar va standartlar asosida ijtimoiy aloqalar va munosabatlarni tartibga soladi hamda muvofiqlashtiradi, davlat insonning shaxsiy erkinlik doirasiga asossiz aralashishining oldini olgan, davlat tuzilmalarining mutlaq hukmronligiga va o'zboshimchaligiga to'siq qo'ygan holda faoliyatining chegarasini o'rnatadi, inson va davlatning o'zaro munosabatlari mezonlarini, davlatning o'z faoliyati uchun jamiyat va shaxs oldidagi mas'uliyatini belgilaydi.

Har bir demokratik davlatning konstitutsiyaviy asosini inson huquq va erkinliklari tashkil qiladi. Shu ma'noda, mamlakatimiz Konstitutsiyasidan «Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari» bo'limi alohida o'rin egallaganini bejiz emas. 18 yoshga yetmagan shaxs va shaxslarga nisbatan qo'llanuvchi «bola», «bolalar» va «voyaga yetmagan» tushunchalari Konstitutsiyaning uchta moddasida qo'llanilgan. Konstitutsiyaning Muqaddimasida bolalar huquqlariga bevosita aloqador bo'lgan O'zbekistonda inson huquqlariga sodiqlik, xalqaro huquqning umume'tirof etilishi, fuqarolarning munosib hayot kechirishlarini ta'minlashga oid normalarning ustuvorligi belgilangan.

Konstitutsiyaning 45-moddasida «Voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasidadir» deyilgan.

Konstitutsiyaning 64-moddasida «Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarni rag'batlantiradi» degan norma e'tirof etilgan. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida bola huquqlarini himoya qilishning asosiy tamoyillari belgilangan. Ular sirasiga quyidagi tamoyillarni kiritish mumkin:

birinchidan, bola huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalarining ustuvorligi;

ikkinchidan, bola huquqlarining muhofaza va himoya qilinishining davlat tomonidan ta'minlanishi;

uchinchidan, yetim bolalar va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga davlat va jamiyat tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilishi;

to'rtinchidan, bolalarning kelib chiqishi yoki ota-onasining fuqarolik holati sababli kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik;

beshinchidan, bolalarga nisbatan xayriya ishlarini amalga oshirishni rag'batlantirish;

oltinchidan, ota-onalarning o'z farzandlarini boqish va tarbiya qilish majburiyati.

Albatta, qayd etish kerakki, bunday majburiyatlarni barcha yoshdagi bolalar yetarli darajada tushuna olmaydi va o'zining cheklangan muomala layoqati orqali bu majburiyatlarni bajarish uchun shaxsan mas'ul bo'la olmaydi. Ularning ota-onalari va qonuniy vakillari bolalarning bunday majburiyatlari uchun mas'ul hisoblanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yuqorida ta'kidlangan qoidalarida bola huquqlarini himoya qilishning asosiy tamoyillari belgilangan. Chunki, Konstitutsiyada inson huquqlari, shu jumladan, bola huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini rivojlantirishning asosiy prinsiplari, davlat organlari tomonidan inson huquqlarini ta'minlashda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan norma-prinsiplar belgilangan.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A. Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.